

Кувік В. М.,
Старший викладач,
Ужгородський національний університет,
<https://orcid.org/0009-0009-0404-2201>
vitalii.kuvik@uzhnu.edu.ua

СИСТЕМНІ ЕФЕКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ МСП В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ

**JEL Classification: M10; D81; G32.
SECTION “Management”**

Анотація. Дослідження спрямоване на виявлення структурних параметрів використання цифрових технологій підприємствами України у 2024–2025 роках і на пояснення того, як ці параметри формують системні ефекти цифрової трансформації у стратегічному розвитку МСП за нерівномірних регіональних умов. Використано аналітичне узагальнення сучасних наукових підходів, компаративний аналіз динаміки показників цифрових практик підприємств, структурно-функціональну інтерпретацію даних офіційної статистики. Емпіричну основу становили показники Укрстату щодо використання підприємствами ШІ, хмарних сервісів, ERP/CRM, big data, цифрових каналів присутності й електронного обміну даними за 2024–2025 рр. Отримані результати дозволили сформулювати прикладні рекомендації щодо посилення системних ефектів цифрової трансформації у стратегіях розвитку МСП в умовах регіональної асиметрії. Насамперед встановлено, що найбільший мультиплікативний ефект сформували цифрові міжфірмові зв'язки: зростання частки підприємств, що здійснюють електронний обмін даними в ланцюгах постачання, з 17,6% у 2024 р. до 21,3% у 2025 р. обґрунтовує доцільність орієнтації стратегій МСП на інтеграцію у цифрові мережі контрагентів як інструмент зниження просторових обмежень. Стабілізація базових каналів цифрової присутності при одночасному зростанні мобільних застосунків засвідчила про необхідність зміщення фокусу з формальної присутності до керованих клієнтських взаємодій, насамперед через CRM. Зростання доступу працівників до Інтернету підтвердило потенціал використання цифрових інструментів для організаційної гнучкості МСП за умови розвитку відповідних управлінських практик. Позитивна динаміка впровадження ERP і CRM у поєднанні зі зростанням використання хмарних сервісів обґрунтувало рекомендацію щодо поетапної цифровізації управлінських процесів МСП через хмарні рішення як способу зменшення регіональних диспропорцій доступу до цифрових ресурсів. Водночас скорочення використання big data (21,4% - 17,6%) і ШІ загалом (5,2% - 4,6%) підтверджує доцільність селективного впровадження цифрових технологій, орієнтованих на конкретні управлінські задачі і локальні ринкові умови, а не на універсальні цифрові рішення. Результати є корисними для керівників і власників МСП (для вибору пріоритетів цифрових інвестицій і узгодження їх зі стратегією розвитку), для регіональних органів влади та інституцій підтримки підприємництва (для таргетування інструментів зменшення цифрового розриву між регіонами), а також для дослідників і аналітиків (як емпірична база і логіка інтерпретації системних ефектів цифрової трансформації в умовах асиметричного просторового розвитку).

Ключові слова: стратегія розвитку, цифрові технології, цифрова зрілість, управління підприємством, хмарні сервіси, штучний інтелект, аналіз даних.

Annotation. The study is aimed at identifying the structural parameters of the use of digital technologies by Ukrainian enterprises in 2024–2025 and at explaining how these parameters shape the systemic effects of digital transformation in the strategic development of SMEs under uneven regional conditions. An analytical generalization of modern scientific approaches, a comparative analysis of the dynamics of indicators of digital practices of enterprises, and a structural and functional interpretation of official statistics data were used; the empirical basis was Ukrstat indicators on AI, cloud services, ERP/CRM, big data, digital channels of presence, and electronic data exchange in supply chains for 2024–2025. The results obtained allowed us to formulate applied recommendations for strengthening the systemic effects of digital transformation in SME development strategies under conditions of regional asymmetry. First of all, it was found that the greatest multiplier effect was formed by digital inter-firm connections: the increase in the share of enterprises that carry out electronic data exchange in supply chains from 17.6% in 2024 to 21.3% in 2025 justifies the expediency of SME strategies focusing on integration into digital networks of counterparties as a tool for reducing spatial constraints. The stabilization of basic digital presence channels with the simultaneous growth of mobile applications has demonstrated the need to shift the focus from formal presence to managed client interactions, primarily through CRM. The growth of employee access to the Internet has confirmed the potential of using digital tools for organizational flexibility of SMEs, provided that appropriate management practices are developed. The positive dynamics of ERP and CRM implementation combined with the growth of cloud services has substantiated the recommendation for the gradual digitalization of SME management processes through cloud solutions as a way to reduce regional disparities in access to digital resources. At the same time, the reduction in the use of big data (21.4% - 17.6%) and AI in general (5.2% - 4.6%) confirms the feasibility of selective implementation of digital technologies focused on specific management tasks and local market conditions, rather than universal digital solutions. The results are useful for managers and owners of SMEs (for selecting digital investment priorities and aligning them with the development strategy), for regional authorities and business support institutions (for targeting tools to reduce the digital divide between regions), as well as for researchers and analysts (as an empirical basis and logic for interpreting the systemic effects of digital transformation in conditions of asymmetric spatial development).

Keywords: development strategy, digital technologies, digital maturity, enterprise management, cloud services, artificial intelligence, data analysis.

Вступ

У науковому дискурсі цифрова трансформація найчастіше постає як не просто технологічна модернізація, але як системний феномен, що трансформує структуру соціально-економічних відносин [1-3], зокрема у контексті малого і середнього підприємництва (далі - МСП). Це явище виходить далеко за межі простого переходу на цифрові інструменти, воно зачіпає основу самої організації бізнесу, логіку створення цінності, моделі управління ризиками і комунікацію з ринками та інститутами. Це не лише про впровадження програмного забезпечення чи автоматизацію процесів у вузькому значенні: цифрова трансформація передбачає перебудову мислення управлінських систем, перефокусування ресурсів на нові види діяльності, зміни в моделі взаємодії із зовнішніми акторами, включно з постачальниками, клієнтами, регуляторами та екосистемами підприємництва. Такий підхід підкреслюється у сучасних теоретичних моделях як мультиаспектний процес, де цифрові компетентності, стратегічне планування та інституційна підтримка виступають як взаємопов'язані детермінанти прогресу [2;3].

Однак у межах регіональних економік цифрові ефекти не розподіляються рівномірно. Різні регіони характеризуються різними рівнями доступу до цифрової інфраструктури, якістю людського

капіталу, потенціалом інноваційних екосистем і можливостями інтеграції у глобальні цифрові ланцюги. Саме ці розриви, які у науковій літературі часто позначають як *регіональну асиметрію цифрового розвитку* стають джерелом як нових можливостей, так і ризиків для МСП. Наприклад, у регіональному контексті України доволі чітко відзначається нерівномірний розвиток цифрової трансформації, коли низка регіонів має значно вищий рівень цифрової активності та підтримки, ніж інші, що створює структурні виклики та загострює територіальну нерівність [3].

Феномен регіональної асиметрії, з одного боку, стимулює гнучкість і адаптацію, а з іншого формує бар'єри для інтегрованого розвитку економічних систем МСП. У регіональних контекстах із вираженою асиметрією цифрові переваги накопичуються здебільшого в окремих «локомотивних» центрах, що мають доступ до передових технологій, висококваліфікованого персоналу та сприятливих умов для інновацій. Цей нерівномірний розвиток чітко виявляється не лише на рівні підприємств, але й у загальній конкурентоспроможності та інвестиційній привабливості регіонів [3].

Найвний науковий доробок з проблематики цифрової трансформації МСП формує достатньо широку теоретико-емпіричну основу, однак демонструє певну тематичну асиметрію, на яку спирається поточне дослідження. У працях S. Kraus та ін. [4], K. Ragazou та ін. [5] цифрова трансформація розглядається передусім як універсальний тренд управління, з акцентом на еволюцію дослідницьких підходів, стратегічні траєкторії бізнесу та адаптацію МСП до кризових умов, зокрема пандемічних. Подібні тези щодо ролі цифрових інструментів як чинника стійкості і конкурентоспроможності МСП розвивають M. Skare та ін. [6] використовуючи порівняльний аналіз країн ЄС на основі DESI, проте без глибокої інтерпретації просторових диспропорцій на рівні регіонів усередині країн. У цьому ж руслі N. Omrani та ін. [7] ідентифікують ключові драйвери цифрової трансформації МСП (організаційні, технологічні, управлінські), однак фокусуються переважно на мікрорівні підприємства, залишаючи поза увагою мережеві та міжрегіональні ефекти.

Український контекст частково відображений у працях І. І. Нечаєвої, І. І. Шиловець [3] та І. І. Константиновського [8], де аналізуються регіональні проблеми цифровізації та трансформаційні зрушення МСП на основі національної статистики. В інших роботах [9-11] також наголошується необхідність покращення і підвищення цифрового рівня українських малих підприємств. Проте ці дослідження здебільшого зосереджені на описі рівнів цифровізації або інституційних бар'єрів, не розкриваючи системних ефектів взаємодії цифрових технологій із управлінськими стратегіями розвитку МСП. Таким чином, поточне дослідження спирається на зазначені наукові напрацювання, але розвиває їх у напрямі аналізу системних ефектів цифрової трансформації, поєднуючи мікрорівень управління МСП з мезорівнем регіональної асиметрії, що дозволяє усунути наявну прогалину у сучасних наукових дослідженнях.

Мета дослідження - оцінити поточний стан цифрової зрілості підприємств України за ключовими індикаторами використання цифрових технологій у 2024–2025 рр. і систематизувати управлінські заходи, спрямовані на посилення системних ефектів цифрової трансформації у стратегіях розвитку МСП в умовах регіональної асиметрії.

Результати

Розгортання емпіричної частини дослідження потребує переходу від концептуального осмислення цифрової трансформації до аналізу конкретних статистично фіксованих параметрів використання цифрових технологій на підприємствах. Саме з цією метою сформовано узагальнювальну таблицю показників (табл.1), яка відображає не лише рівень поширення окремих цифрових рішень у 2024–2025 роках, а й внутрішню структуру їх застосування за цілями, видами технологій і функціональними напрямками. Цей підхід дозволяє інтерпретувати цифровізацію не як сукупність розрізнених інструментів, а як керований процес трансформації бізнес-моделей і управлінських контурів підприємств, що є принципово важливим для досліджень у площині менеджменту. Таблицю 1 сформовано на основі офіційних статистичних даних Державної служби статистики України шляхом систематизації показників використання цифрових технологій

підприємствами за видами, цілями та управлінськими функціями. Показники за 2025 рік подано з урахуванням того, що відповідні статистичні дані мають неповний характер, оскільки на момент проведення дослідження інформація була оприлюднена не за всі періоди і напрями спостережень, що необхідно враховувати під час інтерпретації динаміки.

Таблиця 1

Структурні параметри використання цифрових технологій підприємствами і функціональні напрями їх застосування у 2024–2025 роках

Показники і причини використання технологій у підприємствах	2024	2025
1. Частка кількості підприємств, що використовують технології штучного інтелекту, у загальній кількості підприємств за цілями використання штучного інтелекту:		
Частка кількості підприємств, що використовують технології штучного інтелекту, у загальній кількості підприємств, %	5,2	4,6
для маркетингу або збуту	2,9	2,3
для виробничих процесів	1,7	1,4
для організації процесів ділового адміністрування	2,0	1,6
для логістики	1,1	0,7
для безпеки ІКТ	1,0	0,9
для бухгалтерського обліку, контролю чи управління фінансами	1,7	1,6
для наукових досліджень і розробок або інноваційної діяльності (за винятком досліджень штучного інтелекту)	0,7	1,0
2. Частка кількості підприємств, що використовують технології штучного інтелекту, у загальній кількості підприємств за видами технологій штучного інтелекту		
технології проведення аналізу писемної мови	3,0	3,0
технології перетворення усної мови у машиночитаний формат	1,4	1,7
технології генерації писемної або усної мови	0,8	1,2
технології ідентифікації об'єктів або осіб на основі зображень	1,3	1,4
машинне навчання для аналізу даних	1,2	0,8
технології, що автоматизують різні робочі процеси або допомагають у прийнятті рішень	2,1	1,7
технології, що забезпечують фізичний рух машин за допомогою автономних рішень, заснованих на спостереженні за оточення	0,7	0,5
3. Частка кількості підприємств, що купують послуги хмарних обчислень, у загальній кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності, %		
Частка кількості підприємств, що купують послуги хмарних обчислень, у загальній кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності	13,7	15,9
електронна пошта	9,8	10,9
офісне програмне забезпечення	7,5	9,2
хостинг бази/баз даних підприємства	6,3	7,6
зберігання файлів	7,9	9,7
прикладне програмне забезпечення бухгалтерського обліку, фінансів	7,4	9,0
програмне забезпечення CRM	2,7	3,0
програмне забезпечення ERP	1,6	2,2
програмне забезпечення для безпеки (антивірусна програма, контроль доступу до мережі тощо)	6,1	7,3
обчислювальна платформа, що забезпечує розміщене середовище для розробки, тестування або розгортання додатків	2,2	2,6

4. Частка кількості підприємств, що використовують програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP), у загальній кількості підприємств, %	15,2	16,7
5. Частка кількості підприємств, що використовують програмне забезпечення для управління відносинами з клієнтами (CRM), у загальній кількості підприємств, %	7,4	8,7
6. Частка кількості підприємств, що проводять аналіз «великих даних», у загальній кількості підприємств за джерелами та способами проведення аналізу за видами економічної діяльності та з розподілом за кількістю зайнятих працівників	21,4	17,6
7. Частка кількості підприємств, що здійснюють обмін даними в електронній формі з постачальниками або клієнтами в ланцюгу постачання, у загальній кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності, %	17,6	21,3
8. Використання соціальних медіа на підприємствах за видами економічної діяльності та з розподілом за кількістю зайнятих працівників	30,0	29,3
9. Частка кількості підприємств, що мають вебсайт, у загальній кількості підприємств	38,2	38,7
10. Частка кількості підприємств, що мають мобільний додаток для клієнтів, у загальній кількості підприємств, %	3,2	3,9
11. Кількість зайнятих працівників, які мають доступ до мережі Інтернет, осіб	1104748	1321320

Джерело: складено на основі даних [12]

Початкова група показників стосується ступеня інтеграції у ланцюги постачання і ринкові канали. Зростання частки підприємств, що здійснюють електронний обмін даними з постачальниками або клієнтами, з 17,6 % у 2024 р. до 21,3 % у 2025 р. указує на посилення мережевих ефектів у бізнес-середовищі: участь у цифрових ланцюгах вимагає від підприємств готовності працювати в єдиному інформаційному середовищі. Для МСП у регіонах, де цифрова інфраструктура розвинена слабше, така вимога може стати бар'єром, що поглиблює відставання й обмежує доступ до спільних ринків. Підприємства, що успішно приєднуються до електронних ланцюгів, мають шанс на стале зростання, оскільки мережеві взаємодії стають складовою їхніх стратегій розвитку.

Використання соціальних медіа залишається на високому рівні, але демонструє легке зниження (30,0 % - 29,3 %). Це може свідчити про певне насичення сегмента і переорієнтацію ресурсів на інші канали взаємодії. У просторовому вимірі – це показник, що вказує на вирівнювання: навіть у менш розвинених регіонах соціальні медіа є доступними інструментами комунікації; втім, недостатня інфраструктурна база може обмежувати ефективність просування і аналітики. Наявність власного вебсайту (зростання з 38,2 % до 38,7 %) фіксує стабілізацію базових практик цифрової присутності. Це може бути маркером того, що вебсайт вже став необхідним елементом, але не створює сам по собі стратегічної переваги; лише підприємства, які навчилися підключати його до систем управління відносинами з клієнтами (CRM) і маркетингової аналітики, отримують реальні вигоди. Використання мобільних додатків зростає (3,2 % - 3,9 %), що свідчить про поступовий перехід від пасивної присутності до активної взаємодії і персоналізації клієнтського досвіду. Проте для МСП у регіонах із гіршою цифровою інфраструктурою розробка і утримання мобільного застосунку може бути надто ресурсоємною, що поглиблює регіональну асиметрію.

Інший системний аспект – це рівень доступу працівників до Інтернету, який зріс з 1 104 748 до 1 321 320 осіб. Цей показник відображає розширення цифрового робочого середовища і є умовою для впровадження інших технологій. Водночас у регіонах, де інтернет-покриття і швидкість нижчі,

зростання чисельності підключених працівників може не відповідати зростанню продуктивності: недостатня якість з'єднання знижує ефективність роботи з хмарними сервісами та ERP/CRM.

Переходячи до інтеграційних технологій, ERP і CRM продовжують демонструвати зростання. Частка підприємств, що використовують ERP, зросла з 15,2 % до 16,7 %; CRM – з 7,4 % до 8,7 %. Ці системи є ключовими для узгодження ресурсів і побудови стійких відносин з клієнтами. Оскільки ERP/CRM прямо впливають на управлінські процеси, їх запровадження стає своєрідним маркером переходу до системної цифровізації.

Однак високі витрати на впровадження і підтримку подібних систем створюють нерівні можливості для підприємств у різних регіонах: компанії з більш розвинених областей швидше інвестують у ці рішення, зміцнюючи свою конкурентоспроможність, тоді як периферійні МСП залишаються у стані «цифрової периферії».

Придбання хмарних послуг зросло з 13,7 % до 15,9 %, причому відбувається перехід від базових сервісів (електронна пошта, зберігання файлів) до більш складних: хостинг баз даних, фінансовий облік, CRM і ERP у хмарі. Це свідчить про поступове формування гнучкої інфраструктури, що дозволяє МСП масштабуватися і оптимізувати витрати. У регіональному вимірі доступність хмарних сервісів може бути нерівномірною через різні рівні підключення та кібербезпекові ризики, що потребує цілеспрямованої політики підтримки.

Показник аналітики великих даних демонструє зниження (21,4 % - 17,6 %). З одного боку, це може свідчити про відсіювання експериментальних або поверхневих практик, які не укорінилися в бізнес-процесах; з іншого – про концентрацію аналітики у тих підприємствах, які мають достатньо ресурсів для повноцінного аналізу.

З урахуванням регіональної асиметрії, великі дані залишаються доступними переважно в центрах економічної активності, що може посилювати розрив у продуктивності та інноваційності між регіонами.

Нарешті, практики використання штучного інтелекту і розподіл їх за цілями і видами демонструють змішані тенденції. Загальна частка підприємств, що впроваджують ШІ, знизилася (5,2 % - 4,6 %), що може відображати коригування очікувань та переоцінку вигід. При цьому спостерігається зростання використання ШІ у більш складних галузях, таких як наукові дослідження і розробки (0,7 % - 1,0 %) і генеративні мовні моделі (0,8 % - 1,2 %), тоді як простіші застосування (маркетинг, виробництво, логістика) зменшуються. Подібне зміщення підтверджує тезу про селективний характер ефектів цифрової трансформації: в міру того, як підприємства накопичують досвід, вони відмовляються від поверхневих застосувань і спрямовують ресурси на більш стратегічні, але ресурсомісткі рішення.

Подальше посилення системних ефектів цифрової трансформації у стратегіях розвитку малого і середнього бізнесу в умовах регіональної асиметрії потребує не точкових технологічних рішень, а цілісного комплексу управлінських, інституційних і організаційно-економічних заходів, адаптованих саме до специфіки МСП. Ключовим є те, що для малого бізнесу цифровізація не може бути ізольованим IT-проектом; вона має вбудовуватися у стратегічну логіку виживання, зростання й інтеграції у ширші ринкові й просторові системи.

Першим і базовим напрямом є *розбудова міжфірмових цифрових зв'язків*, насамперед у ланцюгах постачання. Дані про зростання частки підприємств, що здійснюють електронний обмін даними з контрагентами, свідчать, що саме мережеві взаємодії генерують найбільш потужні системні ефекти. Для МСП ефективним заходом є стимулювання участі у цифрових платформах закупівель, спільних логістичних і контрактних системах, де цифрові стандарти взаємодії задаються згори, тобто великими замовниками або регіональними хабами. Практика показує, що навіть невеликі виробничі або сервісні компанії, підключені до електронних систем управління замовленнями у межах галузевих кластерів, швидше адаптують власні ERP-модулі і переходять до електронного документообігу.

Другим важливим заходом є *цільова підтримка хмарних рішень як інфраструктури доступу*. Для МСП у регіонах із обмеженими фінансовими ресурсами перехід на хмарні сервіси дозволяє обійти високі стартові витрати на власні сервери та ІТ-персонал. При цьому найбільший системний ефект виникає тоді, коли хмара використовується не лише для пошти чи зберігання файлів, а як середовище для фінансового обліку, CRM та ERP. Наприклад, мале торговельне підприємство, що перейшло на хмарну ERP-систему для управління запасами і фінансами, отримує можливість інтегруватися з електронними каналами постачальників і банківськими сервісами, зменшуючи транзакційні витрати і підвищуючи прозорість управління. У регіональному вимірі це означає, що географічна віддаленість поступово втрачає значення як бар'єр.

Третій блок заходів пов'язаний із *поширенням управлінських цифрових контурів (ERP і CRM) як основи стратегічного планування МСП*. ERP-системи, у свою чергу, дозволяють МСП відслідковувати реальну рентабельність окремих напрямів діяльності й уникати надмірної залежності від одного сегмента, що знижує вразливість бізнесу до зовнішніх шоків.

Окреме значення має *селективне використання технологій штучного інтелекту*, зорієнтоване не на універсальність, а на стратегічну доцільність. Зменшення загальної частки підприємств, що застосовують ШІ, у поєднанні зі зростанням його використання у сфері інноваційної діяльності свідчить про необхідність зміщення акцентів з «масових» застосувань на ті, що створюють довгострокову конкурентну перевагу. Для МСП це можуть бути прості, але цільові рішення: прогнозування попиту на локальних ринках, автоматизована підтримка клієнтів, оптимізація ціноутворення. Наприклад, малі сервісні компанії у туристичних регіонах, які використовують елементи машинного навчання для аналізу сезонності попиту, здатні точніше планувати ресурси та персонал, ніж ті, що покладаються лише на інтуїтивні рішення. У регіональному контексті такі практики сприяють вирівнюванню можливостей між підприємствами різного масштабу.

Ще одним важливим напрямом є *інституціоналізація аналітики даних як управлінської функції*, а не разової активності. Скорочення частки підприємств, що здійснюють аналіз великих даних, вказує на потребу в переході від експериментів до системності. Для МСП ефективним заходом є інтеграція аналітичних інструментів безпосередньо в ERP і CRM, що знижує бар'єр входу і дозволяє використовувати дані для прийняття щоденних управлінських рішень. Наприклад, навіть базова аналітика продажів у CRM може замінити складні зовнішні дослідження і дати малому бізнесу інструмент швидкого реагування на зміни локального попиту.

Нарешті, ключовим системоутворювальним заходом виступає *розвиток цифрових компетентностей персоналу та розширення доступу до Інтернету як робочого ресурсу*. Зростання кількості працівників, що мають доступ до мережі, створює потенціал для децентралізації управління, віддаленої роботи та гнучких організаційних моделей. Для МСП у регіонах це означає можливість залучення фахівців незалежно від місця проживання та інтеграцію у національні й міжнародні ринки праці.

Висновки

Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що використання цифрових технологій для МСП в Україні перестало бути питанням вибору або модернізації і дедалі більше визначає здатність бізнесу працювати в умовах нестабільності. Для малого бізнесу цифрові рішення виконують практичну функцію підтримки щоденної діяльності, зокрема тоді, коли традиційні організаційні моделі перестають працювати через перебої електропостачання, зв'язку та фізичні обмеження доступу до робочих місць. В умовах блекаутів і нерівномірної регіональної забезпеченості інфраструктурою саме цифрові канали комунікації, віддалений доступ до управлінських систем, електронний обмін даними з партнерами і клієнтами дозволяють МСП зберігати мінімальну керованість бізнесу. Разом із тим для малого бізнесу ці умови значно складніші, ніж для великих підприємств, оскільки МСП мають обмежені можливості інвестувати у резервне живлення, стабільні канали зв'язку та підтримку складних цифрових рішень.

Практичне значення результатів полягає у можливості використання отриманих висновків керівниками МСП для формування реалістичних цифрових стратегій, а також регіональними органами влади та інституціями підтримки підприємництва для розроблення адресних заходів зменшення цифрового розриву між регіонами. Загалом цифрова трансформація МСП в умовах регіональної асиметрії постає як процес, ефективність якого визначається не масштабом використаних технологій, а рівнем їх інтегрованості в управлінські рішення та міжфірмові взаємодії. Саме ця інтегрованість формує системні ефекти, здатні перетворити цифровізацію на чинник довгострокового стратегічного розвитку малого і середнього бізнесу.

Список використаних джерел

1. European Parliament. Digital Economy and Society Index (DESI): Measurement, Policy Use and EU Trends. IPOL_STU(2024)754213. Brussels: European Parliament, 2024. 88 p. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/754213/IPOL_STU\(2024\)754213_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/754213/IPOL_STU(2024)754213_EN.pdf)
2. Kahveci E. Digital Transformation in SMEs: Enablers, Interconnections, and a Framework for Sustainable Competitive Advantage. *Administrative Sciences*. 2025. Vol. 15, Is. 3. DOI: <https://doi.org/10.3390/admsci15030107>
3. Нечаєва І., Шиловець І. Цифрова трансформація регіонів України: проблеми, рекомендації, перспективи. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 2024. Vol. 6. С. 137–145. DOI: <https://doi.org/10.58423/2786-6742/2024-6-137-145>
4. Kraus S., Durst S., Ferreira J. J., Veiga P., Kailer N., Weinmann A. Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. *International Journal of Information Management*. 2022. Vol. 63. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466>
5. Ragazou K., Passas I., Sklavos G. Investigating the Strategic Role of Digital Transformation Path of SMEs in the Era of COVID-19: A Bibliometric Analysis Using R. *Sustainability*. 2022. Vol. 14, No. 18. Art. 11295. DOI: <https://doi.org/10.3390/su141811295>
6. Skare M., de Obesso M. de las M., Ribeiro-Navarrete S. Digital transformation and European small and medium enterprises (SMEs): A comparative study using digital economy and society index data. *International Journal of Information Management*. 2023. Vol. 68, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102594>
7. Omrani N., Rejeb N., Maalaoui A., Dabić M., Kraus S. Drivers of Digital Transformation in SMEs. *IEEE Transactions on Engineering Management*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3215727>
8. Константиновський Л. Трансформація МСП в Україні за даними 2021 і 2024 років. *Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій*. 2025. Т. 4, № 18. С. 522–539. URL: <https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/646>
9. Кувик В. М. Організаційно-економічні аспекти управління розвитком підприємництва. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. № 18. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.18.116>
10. Diegtiar O., Bokov A., Yushchenko M., Kuvik V., Shkilniak M. Financial Resources in State Authorities. *Economic Affairs*. 2024. Vol. 69. Pp. 269–276. DOI: <https://doi.org/10.46852/0424-2513.1.2024.28>
11. Vdovychena O., Oberemchuk V., Zamula O., Kuvik V., Tokunova A. Corporate Social Responsibility and Its Impact on Business Sustainability. *Journal of Interdisciplinary Research*. 2024. Vol. 14, Is. 1. Pp. 23–27. URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140139/papers/A_04.pdf
12. Ukrstat. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html